

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Qutlimuratova Dinora Ravshanbek qizi

Urganch davlat universiteti talabasi

To`rayeva Fazilat Ikrom qizi

Urganch davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi asoslari, didaktik o'yin metodlari afzalliklari muhokama qilinadi.

Annotation: In this article an advantage of methods of using pedagogical technologies in primary school mother tongue lessons.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, metod, o'quvchi, o'qituvchi, didaktik o'yin.

Key words: pedagogical technology, method, pupil, teacher, didactic game.

Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi va O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonunida ta'kidlanganidek, zamonaviy boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biri fan asoslari bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lgan o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatuvchi usullardan foydalanish, ijodiy fikrlashni rivojlantirishdir. Bu vazifani bajarish uchun ta'lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish zarur. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kamolot va kamolotida yangi pedagogik texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Yosh avlodga ilmiy bilimlar asoslarini puxta o'rgatish, ularda keng dunyoqarash hamda tafakkur ko'lamini hosil qilish, ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish, jamiyatimiz taraqqiy etgan mamlakatlar qatoridan o'rin olishi uchun, aholi ta'limini jadallashtirish va samaradorligini oshirish maqsadida ilg'or pedagogik tadbirlardan foydalanish zarurligi,

barkamol avlodni tarbiyalash talabi ularga eng ilg'or bilim berish usuli hisoblangan obyektiv borliqqa tizimli yondashuv tamoyilidan foydalanishni talab qilishi bugungi kunning dolzarb muammolaridir. Yuqorida aytilganlarga asoslanib, boshlang'ich sinflarda ona tili darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish afzal ko'rildi. Chunki pedagogik texnologiyalar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabat, o'qitish usullari, metodikasi hisoblanib, ta'lim tizimiga texnologiyalar asosida yondashishni talab qiladi, ta'lim natijasini kafolatlash va oqilona baholashni asos qilib oladi. Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish orqali ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarga eng ilg'or bilimlar berish mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qitishni samarali tashkil etish, pedagogik texnologiyalarning mazmuni, shakl va vositalari, ta'lim berishda pedagogik texnologiyalardan to'g'ri va unumli foydalanish uslublari, kafolatlangan natijaga erishish uchun olib borilayotgan ta'lim sohasidagi yangiliklarni o'rganish, amaliyotda foydalanish ishning amaliy ahamiyatini belgilaydi. Pedagogik texnologiya - texnika resurslari, odamlar va ularning o'zaro ta'sirini hisobga olgan holda ta'lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo'yuvchi o'qitish va bilimlarni o'zlashtirishning hamma jarayonlarini yaratish, qo'llash va aniqlashning tizimli metodi hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining pedagogik texnologiya asosida tashkil etilgan darslari orqali ular nutq madaniyatini egallashi, xatosiz yoza olishlari, adabiy til normalarini puxta o'zlashtirishlari, ona tili fanidan olgan bilimlari puxta bo'lishiga erishish mumkin. Masalan, pedagogik texnologiya turi sifatida o'quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb etishning o'yin metodlarini oladigan bo'lsak, ularning afzalliklarini quyidagicha ta'riflash mumkin:

1. O'quvchilarning sevimli mashg'uloti o'yin bo'lib, ularga darslar davomida didaktik o'yinlardan foydalanib mavzu tushuntirilsa, qiziqarli

bo'ladi, yangi mavzuni o'rganishga yoki o'rganilgan mavzularni mustahkamlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

2. Guruhli o'yinlardan foydalanish o'quvchilarni hamjihatlikda ishlashga, sog'lom raqobat o'rnatishga, o'zaro hurmat hissini uyg'otadi.

3. Guruh bo'lib ishlanadigan rag'batlantiruvchi o'yinlar o'zlashtirish qiyin bo'lgan mavzularni oson o'zlashtirishga, mavzuni muhokama qilishga yordam beradi.

Pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish o'qituvchi va o'quvchi faoliyat doirasini aniq belgilab beradi. Uzluksiz ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- ta'limni jadalashtirish, ta'lim samaradorligini oshirish;
- o'quvchilar bilimlarni chuqur, puxta o'zlashtirishiga va o'rganilgan bilimlarni amaliyotda qo'llay olishi;
- kafolatlangan natijaga erishish uchun ta'lim yangiliklarini o'rganish;
- pedagogik texnologiyalarni qo'llash barkamol insonni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ernazarov G'. Ona tili o'qitish metodikasi. T.: 2017

2. I.P. Po'latov, S.A. Odilov. Ona tili ta'limida didaktik o'yinlar texnologiyasi. Qo'qon.: 2014

3. Pedagogik texnologiya asoslari. Navoiy: 2007